

Mon Master 2024

Les candidatures à l'entrée en master

À la fin de la phase de candidature, 227 100 candidats ont confirmé au moins une candidature sur la plateforme Mon Master (+ 17 700 candidats). Ces candidats ont en moyenne déposé 10 candidatures en master, soit 0,7 de plus qu'en 2023. Six candidats sur dix sont des femmes et deux tiers des candidats étaient inscrits en 3^{ème} année de licence générale, de licence professionnelle ou de BUT en 2023-2024. Les disciplines dans lesquelles le plus de candidats ont fait au moins une candidature sont « sciences humaines et sociales » (31 %), « économie, gestion et AES » (29 %), et « sciences fondamentales et appliquées » (29 %).

Une offre de formation enrichie en 2024

Depuis 2023, les candidatures en master sont centralisées sur la plateforme Mon Master qui est à la fois un catalogue recensant les formations de diplôme national de master et un guichet national pour le dépôt des candidatures en 1^{ère} année de master.

L'offre de formation proposée sur la plateforme s'est étoffée cette année, 8 100 formations étaient ouvertes à la candidature, soit 400 de plus que l'an passé (dont le quart en alternance). Ces formations offrent 174 400 places en master, soit 2 700 places de plus que l'année dernière.

Les formations proposées et les candidatures sur la plateforme Mon Master

	2023	2024	Evolution annuelle	Taux d'évolution (%)
Nombre de mentions de master	2 961	3 041	+ 80	+ 2,7 %
Nombre de formations	7 694	8 081	+ 387	+ 5,0 %
dont formations en alternance	12,9 %	13,5 %	+ 0,6pt	+ 4,7 %
Nombre de places offertes	171 673	174 400	+ 2 727	+ 1,6 %
Nombre d'inscrits	223 167	236 019	+ 12 852	+ 5,8 %
Nombre de candidats	209 324	227 060	+ 17 736	+ 8,5 %
Nombre moyen de candidatures	9,3	10,0	+ 0,7	+ 7,5 %
dont sous statut scolaire	8,1	8,4	+ 0,3	+ 3,7 %
en alternance	1,2	1,6	+ 0,4	+ 33,3 %
Nombre de candidatures confirmées	1 947 219	2 266 706	+ 319 487	+ 16,4 %

Champ : Ensemble des candidats

Source : Mon Master, SiES, campagne 2024 – traitement SiES

Un nombre de candidats en hausse

La phase de candidatures sur la plateforme Mon Master s'est terminée le 24 mars 2024. À cette date, 236 000 personnes s'étaient inscrites sur la plateforme en ayant complété les informations de leur « dossier candidat », et 96 % d'entre elles avaient confirmé au moins une candidature. Cela porte à 227 100, le nombre de candidats (+ 17 700 en un an – cf Définitions, sources et champ).

Le nombre moyen de candidatures confirmées est aussi en hausse (+ 0,7 candidature). Le nombre de demandes de

formations en alternance est plus dynamique que celui des formations sous statut scolaire (respectivement + 0,4 et + 0,3 candidature, soit + 33 % et + 4 %). En effet, les candidats ont confirmé en moyenne 10,0 candidatures, dont 8,4 pour des formations sous statut étudiant et 1,6 pour des formations en alternance.

Lors de cette session, davantage d'étudiants ont postulé à la fois en formations sous statut étudiant et en formations en alternance (31 % des candidats en 2024 contre 26 % en 2023). Seuls 6 % des candidats ont déposé uniquement des candidatures en alternance (part stable) et 64 % des candidats ont déposé uniquement des candidatures pour des formations sous statut scolaire (contre 69 % en 2023).

Les choix de candidatures en formations sous statut scolaire et en formations en alternance

Composition de la liste de candidatures	Candidats		Nombre moyen de candidatures		
	N	%	ensemble des formations	statut scolaire	alternance
Uniquement des formations sous statut scolaire	144 239	63,5 %	8,5	8,5	0,0
Uniquement des formations en alternance	13 088	5,8 %	3,0	0,0	3,0
Formations statut scolaire et en alternance	69 733	30,7 %	14,3	9,7	4,6
Ensemble	227 060	100 %	10,0	8,4	1,6

Champ : Ensemble des candidats

Source : Mon Master, SiES, campagne 2024 – traitement SiES

Deux candidats sur trois étaient inscrits en 3^{ème} année de licence générale, de licence professionnelle ou d'IUT en 2023-2024

Cette année encore, six candidats en master sur dix sont des femmes (61 %). Elles confirment en moyenne plus de candidatures que les hommes, mais ces derniers demandent plus de formations en alternance.

La majorité des candidats déposent leurs candidatures en master l'année de leurs 21 ans ou de leurs 22 ans.

Près de huit candidats sur dix étaient inscrits dans un établissement d'enseignement supérieur en France au moment de leurs candidatures. Suite à la réforme des IUT, la première promotion de diplômés de *bachelor* universitaire de technologie (BUT) arrive parmi les candidats en master. Ces diplômés représentent 7 % des candidats. Auparavant, les étudiants d'IUT souhaitant poursuivre leurs études en 3^{ème} année s'orientaient le plus souvent vers une licence générale ou une licence professionnelle avant de candidater en master le cas échéant. Cette année, les deux tiers des candidats sont issus de 3^{ème} année de licence générale, de licence professionnelle ou de 3^{ème} année d'IUT. En 2023, la même proportion de candidats venait de 3^{ème} année de licence générale ou de licence professionnelle. La part de candidats issus de master reste également stable à 6 %.

Comme l'année dernière, les candidats de licence générale sont ceux ayant les plus longues listes de candidatures. Les étudiants de licence professionnelle et d'IUT sont ceux qui formulent en moyenne le plus de candidatures en alternance.

Le profil des candidats

Caractéristiques	Candidats (%)	Nombre moyen de candidatures		
		ensemble des formations	statut scolaire	alternance
Sexe				
Femme	61,2 %	10,2	8,9	1,3
Homme	38,8 %	9,6	7,6	2,0
Age				
20 ou moins	2,3 %	10,6	9,3	1,4
21 ans	35,7 %	10,8	9,3	1,5
22 ans	22,2 %	10,4	8,7	1,7
23 ans	13,3 %	10,0	8,2	1,7
24 ans ou plus	26,6 %	8,4	6,9	1,6
Formation d'origine (inscription dans un établissement d'enseignement supérieur en France)				
Étudiants inscrits en 2023-2024				
3 ^{ème} année de licence générale	56,8 %	11,5	10,1	1,4
3 ^{ème} année de licence professionnelle	2,8 %	7,2	4,2	3,0
3 ^{ème} année de BUT	7,0 %	9,4	5,7	3,7
Master	5,9 %	7,7	6,5	1,2
Autres types de formation	5,5 %	8,4	6,9	1,5
Non inscrits en 2023-2024	22,0 %	7,6	6,1	1,5
Ensemble	100 %	10,0	8,4	1,6

Champ : Ensemble des candidats

Source : Mon Master, SIES, campagne 2024 – traitement SIES

Les candidatures en « SHS », en « Économie, gestion et AES », et en « Sciences fondamentales et appliquées » concernent chacune près de 30 % des candidats

Les disciplines vers lesquelles le plus de candidats se sont portés sont « Sciences humaines et sociales » (SHS, 31 % des candidats y ont confirmé au moins une candidature), « Économie, gestion et administration économique et sociale (AES) » (29 % des candidats), et « Sciences fondamentales et appliquées (dont STAPS) » (29 % des candidats).

Les étudiants ayant confirmé une candidature en « Lettres, langues et arts » ont fait en moyenne 9,4 candidatures contre 16,6 pour ceux avec au moins une candidature en « Droit et sciences politiques ».

Les candidatures dans des formations en alternance sont plus nombreuses pour les candidats ayant postulé en « Économie, gestion et AES » et en « Sciences fondamentales et appliquées », avec respectivement 3,7 et 2,2 candidatures en alternance en moyenne dans leurs listes. Ces deux disciplines sont celles où l'offre de formation en alternance est la plus large, elles rassemblent près de 80 % des formations en alternance sur la plateforme Mon Master.

Les choix de disciplines faits par les candidats

Disciplines	Candidats		Nombre moyen de candidatures		
	%	part des femmes (%)	ensemble des formations	statut scolaire	alternance
Droit et sc. politiques	21,1 %	69,2 %	13,6	12,5	1,1
Économie, gestion et AES	29,3 %	58,3 %	11,1	7,4	3,7
Lettres, langues, art	17,0 %	73,4 %	9,4	8,4	1,0
Sciences humaines et sociales	31,1 %	69,9 %	10,2	9,0	1,3
Sc. fondamentales et appliquées (dont STAPS)	28,7 %	43,9 %	10,8	8,6	2,2
Ensemble hors MEEF	92,5 %	60,5 %	10,1	8,4	1,7
MEEF	16,4 %	69,8 %	10,0	9,6	0,4
Ensemble	100,0 %	61,2 %	10,0	8,4	1,6

Note : Un candidat peut postuler dans plusieurs disciplines. Par conséquent, pour les effectifs la somme des lignes par discipline est supérieure à la ligne "Ensemble" et pour le nombre moyen de candidatures la ligne "Ensemble" n'est pas une moyenne des lignes par discipline.

Champ : Ensemble des candidats

Source : Mon Master, SIES, campagne 2024 – traitement SIES

Morgane FRIDLIN
MESR-SIES

Définitions, source et champ

Inscrit : Personne s'étant créé un compte sur la plateforme Mon Master et ayant complété son « dossier candidat ».

Candidat : Inscrit ayant confirmé au moins une candidature lors de la phase de candidature, sans préjuger de son éligibilité à l'entrée en 1^{ère} année de master, ni d'une éventuelle démission ultérieure.

Master : Le diplôme national de master (DNM) est défini par une mention et un nom de parcours de formation. La mention est le niveau de référence pour la définition des DNM. Au sein des mentions, les établissements organisent les différents parcours.

Formation : Un même master peut se décliner selon plusieurs modalités d'enseignement, formation initiale ou formation continue, statut étudiant ou apprentissage.

Une formation tient ainsi compte de tous les niveaux de détail : mention, parcours et modalités d'enseignement.

Candidature : Dans Mon Master, le décompte des candidatures se fait pour chaque master au niveau des mentions au sein d'un établissement donné avec une distinction entre formations sous statut étudiant et formations en alternance. Les candidats sont limités à 15 candidatures par type de statut.

Mais les étudiants peuvent demander plusieurs parcours au sein d'une mention. Ainsi le nombre total de candidatures par formation peut dépasser 30.

Nous dénombrons ici les candidatures par formation.

Source : Mon Master, SIES, campagne 2024, extraction au 01/04/2024 – Traitement SIES

Champ : Ensemble des candidats ayant confirmé au moins une candidature sur Mon Master.

Pour en savoir plus :

Cette note s'accompagne d'une annexe comprenant la déclinaison de certains indicateurs par mention et par académie.

[Note Flash n°1 « Mon Master 2023 : Les propositions d'admission en master », MESR-SIES, janvier 2024](#)

[Note Flash n°25 « Mon Master 2023 : Les candidatures à l'entrée en master », MESR-SIES, novembre 2023](#)